

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ибраимов Холбой Ибрагимович

Директор Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук, д.п.н., академик Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632726>

На совещании по мерам по повышению качества школьного образования под председательством Президента Шавката Мирзиёева 26 января были рассмотрены вопросы образования и духовности в системе образования Республики Узбекистан и определены задачи такие как, воспитание учащихся в духе патриотизма, создание у них «иммунитет против правонарушений», повышение ответственности родителей и председателей махаллей в этом отношении, разработки электронной коммуникационной площадки на базе сети «Школа-родители-махалля», и подготовка пособий по воспитанию детей для родителей. Этим обозначается актуальность задач совершенствования подготовки педагогических кадров, модернизация обучения и воспитания подрастающего поколения. Также в соответствии принятому Закону Республики Узбекистан от 1 февраля 2024 года «О статусе педагога», педагогам для осуществления педагогической деятельности в непрерывном образовании создаются организационно-правовые условия, обеспечивается их социальная защита и предоставляются гарантии реализации их прав [1].

Ведущим, системообразующим качеством будущего педагога является его готовность к сотрудничеству. Сформировавшиеся новые задачи, связанные с инновационным развитием общества и потребностями рынка

труда, заставляют искать новые, отвечающие современным условиям модели развития высшего образования.

Осуществление этих задач непосредственно связано с созданием конкурентоспособной образовательной среды [2], обеспечивающей целенаправленную подготовку высококвалифицированных кадров.

Это требует создания инновационных высших образовательных учреждений, генерирующих передовые научно-технологические и инновационные идеи, имеющих научно-педагогический потенциал, применяющие инновационные технологии обучения и воспитания.

В таких высших образовательных учреждениях осуществляется развитие способностей обучающихся, формирование знаний, умений и навыков, а также самостоятельного и критического мышления. Это подтверждает большую роль высших образовательных учреждений, обеспечивающий преемственность и непрерывность образования и воспитания конкурентноспособной молодежи.

Сегодня процесс обучения, воспитания и развития личности стал ориентироваться на конечные результаты, что предполагает поиск путей обновления принципов, методов, содержания управления.

Важно отметить, что, в практике управления высшими образовательными учреждениями основными принципами в сфере образования являются:

- демократический характер управления образованием;
- приоритет человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- гуманистический характер образования;
- связь с общечеловеческими ценностями и национальными традициями;
- общедоступность образования в пределах государственного образовательного стандарта.

В связи с этим, в современных условиях развитие новой системы образования может быть эффективным с применением современных образовательных технологий, инновационных методов преподавания и обучения, становление соответствующих организационных структур и форм.

Современные тенденции управления развитием новой образовательной системы определяются местом, которое занимает образование в общественном развитии, а именно тем, что образование превращается в одну из самых обширных и важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена со всеми другими сферами общественной жизни: экономикой, политикой, сферами материального производства и духовной жизни. Особенности управления современной системой образования принципиально определяются тем состоянием, в котором в последние годы находится сфера образования, а именно состоянием экспоненциального расширения, сопровождающимся различными явлениями и поисками путей выхода из них. Эти поиски имеют как теоретический, так и практический характер, в их ходе проявляются основные черты новой образовательной системы. Эти характеристики новой системы образования также существенно влияют на особенности управления образованием в современном мире.

Также, актуальной задачей по повышению качества образования и воспитания молодого поколения в высшем образовании, является выработка стратегии развития, основанное на системном анализе проблем, внедрения перспектив, прогнозирования результатов и т.д.

Таким образом, подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, обозначение актуальных вопросов высшего образования позволит добиться решения намеченных целей и повысить качество образования.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О статусе педагога» от 1 февраля 2024 года, № ЗРУ-901 / <https://lex.uz/ru/pdfs/6786403>

2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. –Toshkent.: O‘zbekiston. 2021. – B. 219.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года: <https://lex.uz/docs/3171587>
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан» до 2030 года» от 8 октября 2019 года // Народное слово. – Ташкент, 2019. – 9 октября. – С. 1-2.
5. Ibraimov X.I., Quronov M. Umumiy pedagogika (darslik). – T., “Shaffof”, 2023, 416-bet.